

МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ISRS4ST АРГАЧЛАЛЫГ ДЭВШҮҮЛЭХ НЬ

ADVANCING A STRUCTURED APPROACH TO INFORMATION SECURITY RISK ASSESSMENT: THE ISRS4ST METHODOLOGY

Ахмад Б.БАЯНБАДРАХ.

Хилийн цэргийн 0108 дугаар ангийн цахим системийн ахлах инженер
Captain BAYANBADRAKH.B,

Senior Engineer of the Electronic Systems Division, Border Troops Unit No. 0108

ХУРААНГУЙ: Аливаа байгууллага мэдээллийн технологигүйгээр ажиллах боломжгүй болсон өнөө үед кибер аюулын тархалт байгууллагын аюулгүй байдлын зөрчлийн гол шалтгаан болж байна. Мэдээллийн аюулгүй байдлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, байгууллагын үйл ажиллагаа, эд хөрөнгийг аюулаас хамгаалах зорилгоор мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлийг үр дүнтэй удирдах шаардлагатай. Хил хамгаалах байгууллага нь төрийн мэдээллийн нэгдсэн сүлжээнд холбогдсон чухал дэд бүтцийн нэг хэсэг учраас мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлийн менежментийг хэрэгжүүлэхэд онцгой анхаарах шаардлагатай байна. Эрсдэлийн үнэлгээ нь эрсдэлийн удирдлагын үндэс суурь боловч санхүүгийн болон хүний нөөцийн хувьд хязгаарлагдмал, мэдээллийн аюулгүй байдлын тусгай мэргэжилтэнгүй байгууллагууд энэ тал дээр үл тоомсорлодог. Учир нь одоо байгаа эрсдэлийн үнэлгээний аргууд нь байгууллагууд шууд хэрэгжүүлэхэд тохиромжгүй байдаг. Иймд бид энэхүү судалгааны ажлаар дамжуулан мэдээллийн технологийн цөөн тооны ажилтантай салбар байгууллагууд эрсдэлийн үнэлгээг өөрсдөө хийх боломжийг олгох ISRA4ST аргыг санал болгож байна.

ABSTRACT: In today's landscape, where no organization can operate without information technology, the proliferation of cyber threats has become a primary cause of security breaches. To prevent such breaches and safeguard operational continuity and assets, it is essential to manage information security risks effectively. As the Border Protection Organization is part of the critical infrastructure linked to the government's integrated information network, implementing comprehensive risk management in information security is especially important. Although risk assessment forms the foundation of risk management, many organizations neglect this practice due to limitations in financial and human resources and the absence of specialized information security professionals. Existing risk assessment methodologies often prove unsuitable for direct implementation by such organizations. Therefore, this study proposes the ISRA4ST methodology—a framework designed to empower branch-level organizations with limited IT staff to independently conduct effective information security risk assessments.

ТҮЛХҮҮР ҮГ: Эрсдэлийн үнэлгээ, ISRA4ST арга зүй, зохион байгуулалт

KEYWORDS: Risk Assessment, ISRA4ST Methodology, Organizational Structure

I. УДИРТГАЛ

Мэдээллийн технологи, интернэтийн хэрэглээ нь байгууллагуудад үйл ажиллагааны төдийгүй эдийн засгийн хувьд маш их давуу тал авчирч буй хэдий ч маш олон эрсдэлийг бий болгодог. Цахимгэмт хэрэг өсөхийн хэрээр эдгээр эрсдэлүүд өдөр бүр илт мэдрэгдэж, үүний үр дагавар болох хор хохирол учирсаар байна[1]. Гэвч мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлээс үүдэн гарах үр дагаврын талаарх ойлголт байгууллагын том жижгээс хамааран

харилцан адилгүй байна. Хүний нөөц, санхүүгийн чадамжтай том байгууллагууд нь мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлийн менежментийг хэрэгжүүлэн, эрсдэлийг зохих ёсоор удирдаж байхад хүний нөөцийн хийгээд санхүүгийн чадамж султай жижиг, дунд байгууллагууд нь мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлийг удирдах, кибер аюул заналаас өөрсдийгөө хамгаалах талаар хэт бага анхаардаг эсвэл бүр ямар ч үйл ажиллагаа хэрэгжүүлдэггүйг олон судалгаа харуулж байна[2].

Мэдээллийн аюулгүй байдлын асуудлуудыг шийдвэрлэх хамгийн сайн арга бол эрсдэлд суурилсан аргыг хэрэгжүүлэх буюу мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлийг зөв удирдах шаардлагатай [3], [4], [5].

Мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлийн менежмент нь байгууллагын үнэ цэнтэй мэдээллийн хөрөнгө (техник хангамж, программ хангамж, өгөгдөл, дамжуулах төхөөрөмжүүд болон сүлжээ)-д учирч болзошгүй эрсдэл, тэдгээр эрсдэлийн шийдвэрлэх арга хэрэгслийн талаарх ойлголтоор хангадаг тасралтгүй үйл явц юм [6], [7], [8].

Гэвч мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлийн менежментийг бодитоор хэрэгжүүлэх нь амаргүй ажил байдаг. Учир нь технологийн хурдацтай өөрчлөлт, халдлага үйлдэгчийн мэдлэг, ур чадварын түвшин гэх мэт эрсдэлийн хүчин зүйлүүд нь байнга өөрчлөгдөж байдаг.

Эрсдэлийн үнэлгээ нь эрсдэлийн менежментийн үндэс суурь бөгөөд үүнийг олон салбарт ашиглаж болох ч мэдээллийн аюулгүй байдлын хувьд зайлшгүй хийх шаардлагатай. Эрсдэлийн үнэлгээ нь эмзэг байдал, аюул заналыг таньж тодорхойлох, улмаар болзошгүй аюул заналыг арилгахын тулд ямар сөрөг арга хэмжээ авах буюу аюулгүй байдлын хяналтыг хэрэгжүүлэх шийдвэр гаргах боломжийг олгодог [2], [10], [11].

Эрсдэлийн үнэлгээг зохих ёсоор, тогтмол хийдэггүй байгууллагууд нэр хүндээ алдах, хууль эрх зүйн асуудал, тэр байтугай Эрсдэлийн үнэлгээг тогтсон нэг аргаар хэрэгжүүлэх боломжгүй бөгөөд тухайн байгууллагын онцлогоос хамаарч хэрэгжүүлэх аргууд нь ялгаатай байх шаардлагатай болдог. Үүний улмаас олон судлаачид өөр өөрийн аргуудыг санал

болгосон байдаг ба одоогийн байдлаар эрсдэлийн үнэлгээг хийхэд зориулагдсан олон аргачлал, загвар, стандартууд байдаг. Эдгээр аргууд нь өөр өөрийн гэсэн онцлог шинж чанаруудтай. Бидний судалгааны объект нь төрийн мэдээллийн нэгдсэн сүлжээнд холбогдсон, онц чухал мэдээллийн дэд бүтэцтэй байгууллага хэдий ч мэдээллийн аюулгүй байдлын тусгайлсан орон тоогүй, санхүүгийн хязгаарлагдмал нөөцтэй гэсэн шинж чанартай.

Энэ төрлийн байгууллагууд нь эрсдэлийн үнэлгээг зохих давтамжаар кибер аюулгүй байдлын тухай хуульд зааснаар хоёр жилд нэг удаа хийлгэдэг хэдий ч энэ хугацаанд мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлийн үнэлгээг дотооддоо хийж шаардлагатай арга хэмжээг авч, хэрэгжүүлж ажиллах шаардлагатай. Учир нь дээр дурдсан эрсдэлийн үнэлгээний аргачлал, загвар, стандартуудыг шууд авч хэрэгжүүлэхэд цаг хугацаа, санхүү, хүн хүчний нөөцийн хувьд өртөг өндөртэй байхаас гадна заавал мэргэжлийн хүн гүйцэтгэх шаардлагатай байдаг тул тухай бүр хэрэглэхэд тохиромжгүй юм.

Тиймээс бид энэ судалгааны ажлаараа эрсдэлийн үнэлгээг өөрсдөө дотооддоо үнэлэх, хэрэгжүүлэх боломжийг олгох IS-RA4ST (Information Security Risk Assessment for Small Telecommunication Organizations) аргачлалыг дэвшүүлж буй юм.

II. МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГУУД

CRAMM[15] нь хамгийн анхны эрсдэлийн үнэлгээний арга нь бөгөөд төрийн байгууллага, аж үйлдвэр зэрэг томоохон байгууллага ашиглахад тохиромжтой, эрсдэлийг үнэлэх хэрэгсэл ашиглах чадвартай туршлагатай хүний хэрэгцээ гардаг мөн хэт их хэвлэмэл хувилбар ашигладаг учир удаан үргэлжилж цаг алддаг дутагдалтай [5].

ISO27005[13] стандарт нь нарийвчилсан тайлбар, сайн бүтэцтэй, ашиглахад хялбар, иж бүрэн лавлагаатай байдгаараа давуу талтай боловч мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлийг үнэлэх тодорхой аргыг заагаагүй байдгаараа сул талтай юм.

NIST-SP 800-30[14] гарын авлага нь мэдээллийн технологийн системд

тодорхойлсон эрсдэлийг үнэлэх, бууруулахад шаардлагатай тодорхойлолт, практик удирдамжийг агуулсан үр дүнтэй эрсдэлийн удирдлагын хөтөлбөрийг боловсруулах үндэс суурь болж өгдөг.

Expression des Besoins et Identification des Objectifs de Sécurité - Expression of Needs and Identification of Security Objectives (EBIOS) [17] арга нь байгууллага бүрийн нөхцөл байдалд дасан зохицох, арга зүйн хэрэгсэл, дадал зуршилд нь тохируулдаг гол агуулгыг сайжруулахын тулд модулийг шат дараатайгаар дахин ашигладаг давуу талтай.

Харин эрсдэлд хяналт тавьдаггүй их хэмжээний мэдээллийг бий болгодоороо дутагдалтай юм. CORAS [18] нь мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлийг үнэлэхэд ашиглагддаг чанарын арга бөгөөд Unified Modeling Language (UML) дээр суурилж загварчлагддаг, хэрэглэгчид болон тэдний ажиллах орчны хоорондын хамаарлыг диаграммаар харуулдаг давуу талтай. OCTAVE аргыг ашиглан байгууллага чухал хөрөнгийн аюулгүй байдал, бүрэн бүтэн байдал, хүртээмжтэй байдлын эрсдэлд суурилан мэдээллийг хамгаалдаг. Байгууллагыг үнэлж, аюулгүй байдлын хэрэглээг голлон, өөрөө удирддагаараа бусад аргуудаасаа давуу талтай юм.

IT Grundschutz арга нь харьцангуй техникийн түвшинд учрах аюул занал, шаардлагатай хариу арга хэмжээний жагсаалтыг агуулдаг.

MAGERIT нь мэдээллийн системийг хариуцдаг хүмүүст эрсдэл байгаа эсэх, тэдгээрийг цаг тухайд нь арилгах шаардлагатай байгааг ойлгуулах, эрсдэлд дүн шинжилгээ хийх системчилсэн аргыг санал болгох, эрсдэлийг хяналтад байлгах зохих арга хэмжээг тодорхойлох, төлөвлөхөд туслах, болон шууд бусаар тухайн байгууллагыг тухайн тохиолдол бүрд хамааралтай үнэлгээ, аудит, баталгаажуулалт, итгэмжлэлийн үйл ажиллагаанд бэлтгэдэг давуу талтай.

Систем нь учирч болохгүй аюулаас хамгаалагдсан байдаг бөгөөд энэ нь батлагдаагүй зардал гаргах сул талтай.

Өмнө дурдсанчлан эдгээр аргуудыг жижиг хэмжээний болоод харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагад шууд авч хэрэгжүүлэхэд цаг хугацаа, санхүү, хүн хүчний нөөцийн хувьд өртөг өндөртэй байхаас гадна заавал

мэргэжлийн хүн гүйцэтгэх шаардлагатай байдаг тул мэдээллийн аюулгүй байдлын бие даасан нэгжгүй жижиг дунд байгууллагад хэрэглэхэд тохиромжгүй юм.

III. ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ISRA4ST АРГАЧЛАЛ

1-р зураг. Мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлийн үнэлгээ хийх ISRA4ST аргыг хэрэгжүүлэх үйл явц

Юуны түрүүнд дэвшүүлж буй аргачлалд ашиглаж буй нэр томъёог тодорхойлъё. Үүнд:

Хөрөнгө. Тухайн байгууллагад үнэ цэнтэй, хамгаалах шаардлагатай аливаа зүйл.

Аюул занал. Мэдээлэлд зөвшөөрөлгүй хандах, устгах, задруулах, өөрчлөх, үйлчилгээ үзүүлэхээс татгалзах замаар мэдээллийн системээр дамжуулан байгууллагын үйл ажиллагаа, эд хөрөнгөд сөрөг үр дагавар учруулах аливаа нөхцөл байдал, үйл явдал.

Эмзэг байдал. Нэг болон хэд хэдэн аюул заналд ямар нэг эд хөрөнгө болон хэсэг эд хөрөнгө өртөж болох сул тал

Эрсдэл. Болзошгүй үзэгдлүүд, тэдгээрийн үр дагаврын нэгдэл

Магадлал. Аюул занал, нөлөөлөлд өртсөн хөрөнгө, ашиглагдсан эмзэг байдал, хөрөнгө, бизнесийн үйл явцын үр дагаврыг тодорхойлох

Аюулгүй байдлын хяналт. Аюул заналаас хамгаалах зорилгоор хэрэгжүүлэх аюулгүй байдлын сөрөг механизмууд

Үр дагавар. Эмзэг байдлыг ашигласан аюул заналын улмаас үүдсэн хохирлын хэмжээ

ISRA4ST аргачлалыг хэрэгжүүлэх заавар. Бидний дэвшүүлж буй арга нь Олон улсын цахилгаан холбоо (International Telecommunications Union - ITU)-оос харилцаа

холбооны байгууллагад мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлийн менежментийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн зөвлөмж дээр үндэслэн тодорхой тооны дагалдах шалгах хуудас, хүснэгт, баримт бичиг зэргээр хангах юм.

Одоо дэвшүүлж буй аргынхаа алхам бүр дээр хийгдэх үйлдлүүдийг дэлгэрэнгүй танилцуулъя. Үүнд:

Алхам-1. Хөрөнгийн бүртгэл хийх.

Энэ алхамд урьдчилан боловсруулсан хөрөнгийн бүртгэлийн шалгах хуудсыг ашиглан тухайн байгууллага хөрөнгүүдээ тодорхойлно. Бидний дэвшүүлж буй аргачлал нь ITU байгууллагаас тодорхойлсон хөрөнгийн мэдээлэл дээр үндэслэн харилцаа холбооны байгууллага дахь хөрөнгүүдийг бүртгэхэд зориулсан шалгах хуудсаар хангана. Энэ алхмын үр дүнд эрсдэлийн үнэлгээ хийхэд шаардагдах тухайн байгууллага дахь хөрөнгийн жагсаалтыг гаргаж авна

Алхам-2. Чухал хөрөнгийг таньж тодорхойлох. Алхам 1-н үр дүн дээр үндэслээд чухал хөрөнгө гэж ITU байгууллагаас тодорхойлсон шалгах хуудастай харьцуулах замаар тухайн байгууллагад байгаа чухал хөрөнгүүдийг тодорхойлно.

Алхам-3. Аюул заналыг таньж тодорхойлох. Энэхүү арга нь байгууллагын мэдээллийн хөрөнгөнд учирч буй аюул заналыг тодорхойлоход зориулагдсан дагалдах хүснэгтээр хангах ба түүний Алхам 2 дээр таньж тодорхойлсон хөрөнгүүд дээр тулгарч болох аюул заналуудыг тэмдэглэж, тодорхойлно.

Алхам-4. Эмзэг байдлыг таньж тодорхойлох. Алхам 2 дээр таньж тодорхойлсон чухал хөрөнгийн эмзэг байдлуудыг энэхүү аргачлалын дагалдах баримт бичиг болох хүснэгтийн тусламжтайгаар таньж тодорхойлно. Энэ алхмын үр дүнд тухайн байгууллагын чухал хөрөнгүүдийн эмзэг байдлын бүртгэл бий болно.

Алхам-5. Одоо байгаа хяналтуудыг бүртгэх. Алхам 4 дээр тодорхойлогдсон эмзэг байдлыг буруугаар ашиглаж болзошгүй аюул заналыг бууруулахын тулд хэрэгжүүлсэн аюулгүй байдлын механизмууд хяналтуудыг энэхүү аргачлалын дагалдах баримт бичиг

болох шалгах хуудас дээр тэмдэглэж, бүртгэнэ.

Алхам-6. Эрсдэлийн үр дагаврыг тодорхойлох. Хөрөнгийн жагсаалт, урьдчилан бэлдсэн шалгах хуудасны дагуу тодорхойлсон аюул болон эмзэг байдлын мэдээлэл дээр үндэслэн нууцлал, бүрэн бүтэн байдал, хүртээмжтэй байдал нь тухайн чухал хөрөнгөд үзүүлэх үр дагаврыг бэлтгэсэн хүснэгтээр шалгаж тодорхойлно. Үр дагаврыг “маш ноцтой”, “ноцтой”, “дундаж”, “бага”, “маш бага” гэсэн чанарын үнэлгээгээр тодорхойлно.

Алхам-7. Магадлалыг тодорхойлох. Аюул занал, зөрчилд өртсөн хөрөнгө, буруугаар ашиглагдсан эмзэг байдал, хөрөнгө болон байгууллагын үйл ажиллагаанд үзүүлэх үр дагавар, одоо хэрэгжүүлсэн аюулгүй байдлыг хяналт дээр үндэслэн аюулгүй байдлын зөрчил учруулж болзошгүй үзэгдлүүдийн эрсдэлийн магадлалыг тодорхойлно. Магадлалыг “өндөр магадлалтай”, “магадлалтай”, “болзошгүй”, “бага магадлалтай”, “ховор” гэсэн чанарын үнэлгээгээр үнэлнэ.

Алхам-8. Эрсдэлийн түвшин тодорхойлох. Алхам 6 болон Алхам 7 дээр үнэлж гаргасан үр дагавар болон магадлал дээр үндэслэн эрсдэлийн түвшнийг тодорхойлно. Үүнийг 1-р хүснэгтэд үзүүлсэн эрсдэлийн матрицын тусламжтайгаар гүйцэтгэх ба энэ алхмын үр дүнд утгаар илэрхийлсэн түвшин бүхий эрсдэлүүдийн жагсаалтыг гаргаж ирнэ.

1-р хүснэгт. Мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлийн үнэлгээний матриц

Маш ноцтой	Дундаж	Дунджаас өндөр	Өндөр	Маш өндөр	Маш өндөр
Ноцтой	Бага	Дундаж	Дунджаас өндөр	Өндөр	Маш өндөр
Дундаж	Бага	Дундаж	Дундаж	Дунджаас өндөр	Өндөр
Бага	Бага	Бага	Дундаж	Дундаж	Дунджаас өндөр
Маш бага	Бага	Бага	Бага	Бага	Дундаж
	Ховор	Бага магадлалтай	Болзошгүй	Магадлалтай	Өндөр магадлалтай

Алхам-9: Эрсдэлийг эрэмбэлэх. Өмнөх алхамд үнэлэн гаргасан эрсдэлийн түвшин бүрээр эрсдэлүүдийг нь эрэмбэлнэ. Энэ алхмын үр дүнд аюулгүй байдлын зөрчилд хүргэж болзошгүй эрсдэлүүдийн “маш өндөр” түвшнээс “бага” түвшин рүү

эрэмбэлсэн жагсаалтыг гаргаж ирнэ. Эрсдэлийн үнэлгээний шалгуурын дагуу эрэмбэлэгдсэн эрсдэлүүдийн жагсаалтыг ашиглан тухайн байгууллага эрсдэлийг бууруулах, хадгалах, зайлсхийх, хуваалцахад чиглэсэн эрсдэлийг залруулах төлөвлөгөөг гаргах боломжтой болно.

IV. СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН

Энэ бүлэгт бид өөрсдийн дэвшүүлж буй аргачлалын хэрэгжих боломжийг үнэлэх зорилгоор харьцуулсан шинжилгээг хийх юм. Ингэхдээ бид эхлээд харьцуулсан шинжилгээг хийх мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлийн үнэлгээний арга (загвар стандартууд)-ыг сонгож тодорхойлно. Үүний дараа тэдгээр сонгосон ажлуудыг харьцуулах шалгуур үзүүлэлтүүдийг тодорхойлно. Эцэст нь бидний өөрсдийн дэвшүүлж буй арга болон сонгосон аргуудыг тодорхойлсон шалгуур үзүүлэлтүүдээр үнэлж, үр дүнт танилцуулна.

А. МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГУУДЫГ СОНГОХ НЬ

Бид судалгааны ажлаа гүйцэтгэх явцдаа мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлийн үнэлгээний маш олон аргууд байгааг олж тодорхойлсон (Бүлэг 1) бөгөөд тэдгээр аргуудыг (1) мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлийн үнэлгээний (загвар, зөвлөмж, стандарт бус) арга эсэх, (2) баримт бичгийг нь төлбөргүй ашиглах боломжтой эсэх, (3) шинэчлэлт хийгдэж байгаа эсэх гэсэн Mase-do нарын тодорхойлсон үзүүлэлтээр үнэлж (2-р хүснэгт), өөрийн аргатай харьцуулах аргуудыг тодорхойлов. Үүнд: EBIOS [17] аргууд багтана.

2-р хүснэгт. Мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлийн үнэлгээний аргуудын сонголт

Нэр	Сонгох шалгуурууд			Сонгосон эсэх
	1	2	3	
ISO/IEC 27005[13]	X	П	П	Үгүй
NIST SP 800-30 [14]	X	П	П	Үгүй
CRAMM [15]	П	X	П	Үгүй
MRAM [16]	П	X	X	Үгүй
EBIOS [17]	П	П	П	Тийм
CORAS [18]	X	П	П	Үгүй
OCTAVE[19]	П	П	с	Тийм
IT rundschutz[22]	П	П	П	Тийм
MAGERIT [23]	П	П	П	Тийм

В. ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ НЬ

Бүлэг IV.А-д сонгогдсон аргуудтай өөрсдийн дэвшүүлсэн аргыг харьцуулах шалгуур үзүүлэлтүүдийг дараах байдлаар тодорхойлсон болно. Үүнд:

- Хэрэгжүүлэх дэлгэрэнгүй нарийн зааварчилгаатай эсэх. Тухайн аргыг хэрэгжүүлэх нарийн зааварчилгаагаар хангаж байх нь цаг хугацааг хэмнээд зогсохгүй хэрэгжүүлэхэд хялбар байх нөхцөлийг бий болгодог;
- Эрсдэлийн үнэлгээг хийх хамрах хүрээг урьдчилан тодорхойлох шаардлагатай эсэх. Хамрах хүрээг тодорхойлох нь нэлээд амаргүй ажил байдаг бөгөөд энэ ажлыг мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлийн менежментийн талаар өргөн ойлголттой буюу мэргэжлийн хүн гүйцэтгэхээс гадна маш их хэмжээний урьдчилсан мэдээлэл цуглуулах шаардлагатай болдог;v
- Эрсдэлийн үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтүүдийг эрсдэлийн үнэлгээ хийж буй тал тодорхойлох шаардлагатай эсэх. Мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлийн үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтүүдийг тодорхойлсон дагалдах баримт бичгээр хангах нь мэргэжлийн хүний оролцоогүйгээр эрсдэлийн үнэлгээг хийх боломжийг бий болгодог;
- Эрсдэлийн үнэлгээг хийхэд хэр их цаг хугацаа шаардагдах. Эрсдэлийн үнэлгээг хийхэд шаардагдах хугацаа бага байх тусам эрсдэлийг хурдан шуурхай олж илрүүлэх давуу талыг бий болгоно.
- Ямар арга зүйг ашигладаг болох. Эрсдэлийн үнэлгээг хийхэд ашиглаж буй арга зүйгээс хамааран үнэлгээг системтэйгээр гүйцэтгэх боломжоор хангадаг;
- Дагалдах баримт бичгээр хангадаг эсэх. Мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлийн үнэлгээ хийхэд шаардагдах баримт бичгээр хангаснаар тухайн байгууллага эрсдэлийн үнэлгээг өөрсдөө гүйцэтгэх боломжийг бий болгох юм.
- Эрсдэлийг ямар аргаар үнэлэх. Эрсдэлийг хөрөнгийн ноцтой байдал, мэдэгдэж буй эмзэг байдлын цар хүрээ, байгууллагын өмнө тохиолдсон тохиолдлууд зэргээс шалтгаалан янз бүрийн нарийвчлалтайгаар хийж болно. Эрсдэлийн шинжилгээний аргачлал нь нөхцөл байдлаас шалтгаалан чанарын болон тоон, эсвэл тэдгээрийн хослол байж болно. Жижиг байгууллагын

хувьд чанарын үнэлгээг ашиглан эрсдэлийг үнэлэх нь илүү тохиромжтой гэж үздэг.

- (h) Эрсдэлийн үнэлгээг хийх мэргэшсэн хүн эсвэл баг шаардлагатай эсэх. Эрсдэлийн үнэлгээгээр мэргэшсэн эсвэл мэдээллийн аюулгүй байдлын мэргэжилтнийг тусгайлан шаардахгүйгээр тухайн байгууллага өөрийн дотоод бүрэлдэхүүнээсээ хүн эсвэл баг томилон эрсдэлийн дотоод үнэлгээ хийлгэх нь хөрөнгө мөнгө хийгээд цаг хугацааг хэмнэх нөхцөлийг бүрдүүлнэ;
- (i) Харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагад тусгайлан зориулсан эсэх. Мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлийн үнэлгээг харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагад тусгайлан зориулагдсан байх нь салбарын онцлогт нийцтэй байдлаар эрсдэлийг бодитоор үнэлэх давуу талыг бий болгоно
- (j) Зөвхөн технологи төвтэй эрсдэлийг авч үздэг эсэх. Жижиг салбар нэгж байгууллагуудын хувьд бодлогын хэмжээний дүрэм журам боловсруулж мөрдөх боломж олгогдоогүй байдаг тул байгууллагын үйл ажиллагаа буюу бизнес төвтэй эрсдэлээс илүүтэй технологи төвтэй эрсдэлийг авч үзэх нь практик ач холбогдолтой байдаг.

В. ХАРЬЦУУЛСАН ШИНЖИЛГЭЭ, ТҮҮНИЙ ҮР ДҮН.

Энэ бүлэгт Бүлэг IV.Б-д тодорхойлсон үзүүлэлтүүдийг ашиглан бид өөрсдийн дэвшүүлсэн ISRA4ST аргыг Бүлэг IV.А-д сонгосон аргуудтай харьцуулсан үр дүн (3-р хүснэгт)-г танилцуулж байна.

Харьцуулсан үр дүнгээс харахад дэвшүүлж буй ISRA4ST болон OCTAVE зэрэг арга нь эрсдэлийн үнэлгээг хийх нарийвчилсан зааварчилгаагаар хангадаг ба энэ нь цаг хугацааг хэмнээд зогсохгүй хэрэгжүүлэхэд хялбар болгоно. Харин зөвхөн бидний дэвшүүлж буй аргачлал нь мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлийн үнэлгээг хийхийн өмнө хамрах хүрээг урьдчилан тодорхойлохыг шаардахгүй ба энэ боломжоор хангахын тулд хөрөнгийн бүртгэлийг хийх шалгах хуудсаар хангадаг. Шалгуур үзүүлэлт (с)-ийн үр дүнгийн хувьд EBIOS, IT Grundschutz, MAGERIT аргууд нь мэргэжлийн хүн болон тусгайлсан программаар шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлдог бол бидний дэвшүүлж буй

арга нь урьдчилан бэлдсэн шалгах хуудсаар хангаж эрсдэлийг хурдан шуурхай үнэлэх боломжийг бий болгоно. Мөн түүнчлэн дэвшүүлж буй ISRA4ST аргачлал нь урьдчилан бэлдсэн шалгах хуудасны дагуу эрсдэлийн үнэлгээг хийх тул цаг хугацааны хувьд хурдан шуурхай эрсдэлийг олж илрүүлэх боломжийг бүрдүүлсэн давуу талтай. Шалгуур үзүүлэлт (е)-ийн харьцуулалтаас харахад EBIOS, MAGERIT аргууд нь өөрсдийн тусгай зориулалтын программ хангамжаар арга зүйгээ гаргадаг бол ISRA4ST аргын хувьд урьдчилан бэлдсэн шалгах хуудаснуудын дагуу мэргэжлийн бус хүн ч тодорхойлоод явах боломжийг бүрдүүлсэн байгаа нь давуу юм.

Цаашлаад OCTAVE, ISRA4ST аргууд нь эрсдэлийн үнэлгээ хийхэд шаардагдах баримт бичгээр хангасан байгаа нь тухайн байгууллага эрсдэлийн үнэлгээг өөрсдөө байгууллагын хэмжээнд гүйцэтгэх боломжоор хангаж байна. Бидний дэвшүүлсэн арга нь жижиг хэмжээний салбар байгууллагад шинжилгээ хийхэд цуглуулах мэдээлэл өгөгдөл бага учраас чанарын аргаар үнэлгээ хийх нь илүү тохиромжтой юм.

Бидний дэвшүүлж буй ISRA4ST аргын хувьд жижиг хэмжээний байгууллагад мэдээллийн аюулгүй байдлын тусгайлсан мэргэжилтнийг бэлтгэх нөөц боломж бололцоогүй учраас дотоод бүрэлдэхүүнээсээ томилон эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэх нь хөрөнгө мөнгө хийгээд цаг хугацааг хэмнэдгээрээ давуу болж байгаа юм.

Бидний дэвшүүлсэн арга нь харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг жижиг салбар нэгж байгууллагад тусгайлан зориулж бэлтгэсэн шалгах хуудсаар үнэлгээ хийнэ гэдгээрээ бусад аргуудаасаа онцгой шинж чанартай юм.

Томоохон хэмжээний байгууллага болон өөрсдийн бие даасан компаниудын хувьд бодлогын дүрэм журмыг дотооддоо боловсруулж түүнийхээ хэрэгжилтийг хангаж ажиллах боломжтой байдаг бол жижиг салбар нэгж байгууллагын хувьд өөрсдөө дүрэм журам гаргах боломжгүй дээрээс нэгдсэн тушаал шийдвэр мөрддөг учраас байгууллагын үйл ажиллагааг бизнес төвтэй эрсдэлээс илүүтэй технологи төвтэй эрсдэлийг авч үздэгээрээ салбар нэгж байгууллагын хувьд практик холбогдолтой юм.

V. ДҮГНЭЛТ

Энэхүү судалгааны ажлаараа бид мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлийн үнэлгээ хийх ISRA4ST аргачлалыг дэвшүүлэв. Харьцуулсан шинжилгээний үр дүн дээр уг аргачлал нь санхүү болон мэдээллийн аюулгүй байдлын мэргэшсэн хүний нөөцөөр дутмаг жижиг хэмжээний салбар байгууллагууд нь энэхүү аргачлалыг хэрэгжүүлэн мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлийн үнэлгээг өөрсдийн дотоод нөөц бололцоондоо түшиглэн хийх боломжтойг харуулж байна.

Эрсдэлийн дотоод үнэлгээний үр дүнд үндэслэн тухайн байгууллага эрсдэлийг бууруулах, хадгалах, зайлсхийх, хуваалцахад чиглэсэн эрсдэлийг залруулах төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлэх замаар учирч болох эрсдэлийг зөв зохистойгоор удирдах нөхцөл бүрдэнэ.

Энэхүү дэвшүүлж буй аргачлалаа бодит практик хэрэгжүүлэн туршиж, цаашлаад энэхүү аргачлал, түүнийг дагалдах баримт бичигт үндэслэсэн эрсдэлийн үнэлгээний хэрэгсэл хөгжүүлэх нь бидний цаашид хийх ажил юм.

НОМ ЗҮЙ

- R. Manship, "The Top 6 Industries At Risk For Cyber Attacks", [Онлайн эх сурвалж]. Холбоос: <https://www.redteamsecure.com/blog/the-top-6-industries-at-risk-for-cyber-attacks>,
- A. Alahmari and B. Duncan, "Cybersecurity Risk Management in Small and Medium-Sized Enterprises: A Systematic Review of Recent Evidence," 2020 International Conference on Cyber Situational Awareness, Data Analytics and Assessment (CyberSA), 2020, pp. 1-5.
- C. Young, Metrics and Methods for Security Risk Management, Burlington: Syngress, 2009.
- D. Ionita, "Current established Risk Assessment methodologies and tools," MSc thesis 2013.
- A. Shamel-Sendi, R. Aghababaei-Barzegar, M. Cheriet, "Taxonomy of information security risk assessment (ISRA)", Computers & Security, vol. 57, 2016, pp.14-30.
- D. J. Landoll, "The Security Risk Assessment Handbook: A Complete Guide for Performing Security Risk Assessments," 2nd ed., Boca Raton: Auerbach Publications, 2006.
- E. Hulitt and R. B. Vaughn, "Information system security compliance to FISMA standard: a quantitative measure," Telecommunication Systems, vol. 45, no. 2-3, pp. 139-152, 2010.
- Z. I. Saleh, H. Refai, and A. Mashhour, "Proposed Framework for Security Risk Assessment," Journal of Information Security, vol. 2, no. 2, pp. 85-90, 2011.
- Cambridge University, "Cambridge Business English Dictionary," in Cambridge Business English Dictionary, C. U. Press, Ed., ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2011, p. 958.
- D. J. Landoll, "The Security Risk Assessment Handbook: A Complete Guide for Performing Security Risk Assessments," 2nd ed., Boca Raton: Auerbach Publications, 2006.
- [11] A. Shamel-Sendi, M. Jabbarifar, M. Dagenais, and M. Shajari, "System Health Monitoring Using a Novel Method: Security Unified Process," Journal of Computer Networks and Communications, 2012
- [12] P. Shedden, R. Scheepers, W. Smith, and A. Atif, "Incorporating a knowledge perspective into security risk assessments: Very Informal Newsletter on Library Automation," VINE, vol. 41, no. 2, pp. 152-166, 2011.
- [13] International Organization for Standardization, ISO/IEC 27005:2011. Information security risk management
- [14] NIST, "NIST SP - 800-30rev1," 2012. [Онлайн эх сурвалж]. Холбоос: http://www.nist.gov/customcf/get_pdf.cfm?pub_id=91209 [Хандсан огноо. 2021.11.24].
- [15] CRAMM user guide, Risk Analysis and Management Method, United Kingdom Central Computer and Telecommunication Agency (CCTA), UK, 2001.
- [16] The Security Risk Management Guide, Microsoft Solutions for Security and Compliance and Microsoft Security Center of Excellence, 2006.
- [17] ANSSI. EBIOS 2010 – Expression of Needs and Identification of Security Objectives. France: ANSSI; 2014
- [18] F. den Braber, I. Hogganvik, M. S. Lund, K. Stlen, and F. Vraalsen, "Model-based security analysis in seven steps: a guided tour to the CORAS method," BT Technology Journal, vol. 25, no. 1, pp. 101-117, 2007.